

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Хусанов Огабек Ёкубов

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕДИЦИНЫ КАК
СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

